

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

Касымов С.М. д.э.н., профессор.

Аннотация. В работе показано, что развитие цифровизации кластерной системы управления промышленными предприятиями является одним из важнейших направлений в модернизации инновационных систем промышленности в национальной экономики Узбекистана. Формирования электронной модели цифровизации кластерной системы управления предприятий промышленности позволяет в любом отрезке времени, на любой стадии многостадийного производственного процесса получать достоверную технико-экономическую, технологико-производственную информацию для управления деятельности в кластерной системе отдельных производственных стадий, начиная от заготовки до выпуска готовой продукции. В статье рассмотрены и предложены основные принципы формирования электронной модели цифровизации кластерной системы управления предприятий промышленности

Ключевые слова: кластер, Цифровизация кластера, фермерские хозяйства, автоматизация процесса управления, цифровая платформа, технико-экономическая, технологико-производственная информация, автоматическая электронная модель цифровизации управления.

В настоящее время и в будущем роль и значение применения цифровой экономике в мире и в Узбекистане возрастают. В мировой экономике признано главенствующую роль двух развитых стран: США и Китайская республика. Цифровизация кластерной системы управления на промышленных предприятиях в любом отрезке времени и на любой стадии многостадийного производственного процесса получать достоверную технико-экономическую, технологико-производственную информацию для анализа деятельности отдельных производственных стадий, начиная от заготовки до выпуска готовой продукции на любом отрезке времени.

С развитием цифровой экономики возникает новый вид объединений, который получил названия “Цифровой кластер” предприятий, осуществляющие производственно-хозяйственную деятельность, позволяющую автоматически получать объективную технико-экономическую, производственно-технологическую информацию о деятельности каждого субъекта на любом отрезке времени, входящую в общую единую кластерную производственную систему. С развитием цифровой экономики возникает новый вид объединений промышленных предприятий, который получил названия “Цифровой кластер”.

Промышленные Цифровые кластеры следует различать по виду интеграции и сложности структуры. Таким образом, цифровой кластер не ограничивается какой-то одной отраслью, а затрагивает несколько смежных отраслей, представляет собой такую форму организации по выпуску продукции взаимодействующих и взаимозависимых предприятий, которая дает возможности для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции в региональной экономике, а также является важным критерием для оценки развития той или иной экономической системы региона.

Управление промышленно-производственными инновационными цифровыми кластерами определяются как организация действующих всех участников для достижения поставленной цели, где существует единая взаимосвязанная сквозная цепочка технико-

экономических, производственно- технологических показателей в системе комплексного организационного управления.

Взаимодействие всех участников внутри цифрового кластера в конечном итоге направлена на выпуск определённой целевой конечной продукции, а взаимодействие готовой продукции с внешней средой, происходящий через единую цифровую кластерную систему, позволяет минимизировать общие издержки и получать ценовые рыночные преимущества. Рассматривая промышленно- производственный цифровой кластер, как современную форму организацию предприятий промышленности необходимо обратить внимание на сетевой характер взаимодействия и его участников. Главным признаком сетевой формы управления промышленным производственным в хозяйственной деятельности является наличие прямых сквозных календарных временных связей между всеми участниками совместной деятельности.

Основные преимущества цифровых кластеров на наш взгляд, заключаются в быстрейшем по времени и объективности распространение и внедрение инноваций на всю цепочку создания конечного продукта, на основе горизонтальной или вертикальной интеграции по строго цифровой кластерной системе. При этом построение цифровой кластерной сети между всеми участниками цифрового кластера. является важнейшим условием взаимодействия изобретений, а в случае коммерческого производства и реализации последних – в условиях рынка.

Выделяют три вида «**Цифровых кластеров**»:

- региональные (регионально ограниченные объединения вокруг научного или промышленного центра);

- вертикальные (объединения внутри одного производственного процесса, например, цепочка «поставщик-производитель-сбытовик-клиент»);

- горизонтальные (объединение различных отраслей промышленности в один мега-кластер, например, «химический цифровой кластер» или на ещё более высоком уровне агрегации «агропромышленный цифровой кластер»);

Преимущества промышленно-производственного подхода на региональном уровне заключается в следующем:

1. Региональные инновационно - промышленные цифровые кластеры имеют в своей основе сложившуюся устойчивую систему распространения новых технологий, знаний, продукции, так называемую технологическую сеть, которая опирается на совместную научную базу.

2. Промышленные предприятия цифрового кластера имеют дополнительные конкурентные преимущества за счёт возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций.

3. Важной особенностью инновационно промышленно –производственных цифровых кластеров является наличие в их структуре гибких предпринимательских структур;

4. Промышленно-производственные цифровые кластеры чрезвычайно важны для развития малого и среднего предпринимательства; они обеспечивают малым и средним предприятиям высокую степень специализации при обслуживании конкретной предпринимательской деятельности.

Таким образом, существуют не только теоретические предпосылки, но и практический успешный опыт применения кластерного подхода к развитию сложных

социально-экономических систем, к которым можно отнести, например, агропромышленный комплекс.

При составлении всех видов стратегического планирования, а именно долгосрочного, краткосрочного, текущего, оперативно производственного, а также других видов, необходимо учесть условия обеспечения выполнения заказных, договорных планов по выпуску конечной готовой продукции - объемы и качество продажи, продукции или полуфабрикатов как для экспорта так и внутреннего рынка.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года № УП-5853 “Об Утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы “ и связи с внедрением рыночных принципов в хлопководстве установлен, начиная с урожая 2020 года отменяется практика установления закупочных цен на хлопок- сырец фермерским хозяйствам в хлопково-текстильных кластерах, а также кооперациям производителей хлопка-сырца и предприятиям по переработки хлопка-сырца на базе перерабатывающих хлопкозаводов, а также представляется право свободного сортирования.

Однако имеются случаи, когда фермерские хозяйства заключают договора с другими хлопко-перерабатывающими заводами, входящие в состав другого кластера, часть объёмов своего сырья, что позволяет скрывать дополнительные объёмы сырья и заключать договора с другими региональными кластерами.

Проникновения цифровой экономики на всех производственно-технологических стадий создает возможность сведения о выполнении технологических операций на любой завершённой производственной стадии, а также выпускаемые объёмы производства, сортность и издержки сырья, полуфабрикатов. Следовательно, эти сведения позволяют получать объективную информацию о заготовке, обработке выпускаемой продукции и планировать их достоверность внутренним и внешним потребителям в нужном количестве и объёме.

Применения “ Цифровизация кластера” своевременно получать на любом отрезке времени цифровую объективную информацию на каждой производственно-технологической стадии цифровой кластерной системы” предприятия. Это позволяет эффективно создать и внедрять в Республике Узбекистан и активно развивать национальную стратегию “ Цифровой Узбекистан -2030, где поставлена задача в 2030 году доля цифровой экономики ВВП республики должно составлять 30 %.

Для эффективного внедрения цифровой экономики “Цифровизации кластерной системы” для промышленных предприятий необходимо выполнения следующих основных направлений:

1. Обеспечение и оснащения необходимыми электронными принадлежностями всех подразделений субъектов (предприятий) и одного или двух головных предприятий кластера.

2. Обучение необходимыми информационными знаниями всех участников кластерной системы цифровой экономики.

3. Доступность , объективность и достоверность полученных электронной информации на заданном отрезке времени , интервале времени.

4. Необходимость постоянного развития и модернизации технической и технологической платформы на всех уровнях и стадиях производства кластера и другие.

Следует отметить, что внедрение “Кластерной цифровой системы управления” позволяет существенно обеспечить качество обмена необходимыми информациями между головной организацией (одного или двух) и предприятиями , входящие в действующего

кластера. Вместе с тем, внедрение цифрового кластера в целом позволит в необходимой степени автоматизировать процесс управления кластерными системами предприятий Узбекистана

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // «Народное слово» от 08.02.2017
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.06.2016г. №ПП–2539 “О мерах по организации и проведению на ежегодной основе Международной плодоовощной ярмарки” Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 22, ст. 247; Национальная база данных законодательства, 01.08.2018 г.
3. Портер, М. Конкуренция/ М. Портер. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 495 с.
4. Маршалл, А. Принципы экономической науки/ А. Маршалл. – В 3-х т. – М.: Прогресс- Универс, 1993. – 594 с.
5. С.М. Касымов, С.С. Касымов, Н.С. Холмухамедова. Моделирование кластерной системы менеджмента на хлопково-текстильных и агропромышленных предприятиях. Монография. “Иқтисодиёт дунёси”. 2021 г.1 и 2 кн.Стр 426.